

POLUIÇÃO LUMINOSA E ARBOVIROSES: LUZ RESPONSIVA AO BRILHO DO CÉU NOTURNO E À RESILIÊNCIA AMBIENTAL

CIRO FÉRRER HERBSTER ALBUQUERQUE¹, SILVIA MARIA CARNEIRO DE CAMPOS².

1. *Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design (PPGAU+D), Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design, Universidade Federal do Ceará (UFC)*
Rua Moreira de Souza, 426; CEP: 60450-080; Fortaleza, Ceará, Brasil
E-mails: ciro.ferrer@hotmail.com
2. *International Dark Sky Association (IDA) Brasil; IRIS Luminotécnica*
E-mails: silvicarneiro@terra.com.br

Resumo – A luz artificial à noite (ALAN), conhecida como poluição luminosa, caracteriza-se como um fator de mudança global relativamente novo e em rápido crescimento. Este estudo investiga a influência da ALAN no aumento das arboviroses no Brasil, especialmente após a substituição de lâmpadas de vapor de sódio âmbar por LEDs brancos. Supõe-se que tal transição intensificou a presença da luz azul nas áreas urbanas, desencadeando perturbações no ciclo de sono-vigília do ecossistema, notadamente nos insetos. A longo prazo, espécies vetoras de arboviroses são atraídas para ambientes urbanos, resultando no aumento de casos de dengue, chikungunya, zika, entre outras doenças. Casos de dengue elevaram-se em 15,8% em apenas um ano. Mediante a revisão de literatura interdisciplinar, o estudo teve como objetivo elencar as principais evidências científicas que associam a influência da ALAN no comportamento biológico dos insetos, além de avaliar a interferência na vida urbana e propor estratégias condizentes com os dados coletados para controle luminoso viário. Destaca-se a necessidade de implementar políticas públicas e normativas técnicas que promovam práticas tecnológicas de iluminação sensíveis ao céu noturno. Essas medidas visam mitigar o desequilíbrio ambiental causado pela poluição luminosa e minimizar os riscos da iluminação pública para a saúde humana e ambiental.

Palavras-chave – Planejamento Urbano e Regional, Poluição Luminosa, Meio Ambiente, Saúde coletiva.

Abstract – *Artificial light at night (ALAN), also known as light pollution, is a relatively new and rapidly growing global change factor. This study investigates the influence of ALAN on the increase of arboviruses in Brazil, especially after the replacement of amber sodium vapor lamps with white LEDs. It is hypothesized that this transition has increased the presence of blue light in urban areas, causing disruptions in the ecosystem's sleep-wake cycle, particularly in insects. In the long term, arboviral vector species are attracted to urban environments, leading to an increase in cases of dengue, chikungunya and Zika, among other diseases. Dengue cases increased by 15.8% in just one year. By reviewing the interdisciplinary literature, the study aimed to list the main scientific evidence related to the influence of ALAN on the biological behavior of insects, in addition to evaluating the interference in urban life and proposing strategies consistent with the data collected for street lighting control. There is a need to implement public policies and technical regulations that promote lighting technology practices that are sensitive to the night sky. These measures aim to mitigate the environmental imbalance caused by light pollution and minimize the risks of public lighting to human and environmental health.*

Keywords – *Urban and Regional Planning, Light Pollution, Environment, Public Health.*

1 Introdução

Ao longo de 4 bilhões de anos, a vida na Terra evoluiu sob a alternância entre dias claros e noites escuras, iluminadas apenas pela lua e estrelas. Essas variações de luminosidade, reguladas pela rotação da Terra em torno do Sol, fornecem pistas ambientais estáveis e previsíveis (Owens *et al.*, 2020). Como resultado, quase todos os organismos vivos desenvolveram mecanismos para detectar e responder à

luz, o que desempenha um papel fundamental na regulação de processos comportamentais e fisiológicos (Kernbach *et al.*, 2018). A luz é um fator crucial para ciclos fotossintéticos em plantas e algas, além de regular fenômenos como a diapausa¹ e o desenvolvimento de insetos e o tempo de migração, mudança e reprodução

¹A diapausa caracteriza-se pelo período de dormência espontânea que pode ocorrer em alguns animais, como insetos e mamíferos, em resposta a condições ambientais desfavoráveis. Espécies com diapausa prolongada, por exemplo, podem ser mais facilmente predadas por estarem mais indefesa (Barghini; Medeiros, 2010).

em aves (Kernbach *et al.*, 2018). No entanto, a poluição luminosa, representada na literatura internacional pelo termo *Artificial Light At Night* (ALAN), em português, “luz artificial à noite”, interfere nessas pistas naturais de luminosidade, sendo considerada atualmente um dos poluentes mais prejudiciais ao meio ambiente (IDA, 2023). Tal poluição caracteriza-se por perturbações nos padrões naturais de luminosidade e escuridão, resultante do uso excessivo ou inadequado da iluminação artificial, e é evidenciada em quatro situações: brilhos não-naturais no céu noturno (*SkyGlow*), ofuscamento da visão noturna (*Glare*), intrusão de luz em ambientes onde sua presença é indesejada (*Light Trespass*) e o agrupamento excessivo de luminárias noturnas capazes de gerar perturbações visuais (*Clutter*) (Burt *et al.*, 2023).

A poluição luminosa afeta praticamente todos os organismos, desde micróbios até mamíferos, e compromete diversos ecossistemas, incluindo regiões costeiras, florestas e desertos (Owens *et al.*, 2020). A exposição à ALAN apresenta influência na aptidão, no comportamento e na fisiologia de diversas espécies, podendo alterar a composição das comunidades ecológicas e, conseqüentemente, afetar a funcionalidade dos ecossistemas (Sanders *et al.*, 2021). Diante disso, entender como implementar a iluminação noturna de forma que atenda às necessidades humanas, mas minimize seus efeitos nocivos sobre os organismos, é uma prioridade imprescindível na resiliência ambiental.

Uma estratégia proposta para mitigar os efeitos negativos da ALAN é a modificação dos espectros de luz² externa para torná-los menos perturbadores aos sistemas de células fotorreceptoras não visuais dos organismos (Wang; Kaida, Kaida, 2023). Fotorreceptores, que são células presentes nos organismos que detectam a luz, mas não estão diretamente envolvidas na formação da visão, absorvem e respondem a faixas específicas do espectro luminoso. Sabe-se, por exemplo, que luz com picos espectrais em torno de 450 nm estimula fotorreceptores não visuais em humanos, suprimindo a produção de melatonina e regulando os ritmos circadianos (Wang; Kaida, Kaida, 2023). Alterar a ALAN para reduzir esses picos espectrais poderia mitigar algumas de suas consequências negativas à cronobiologia das espécies. Contudo, apesar da fotorrecepção ser um fenômeno praticamente universal na vida terrestre, a sensibilidade espectral dos mecanismos subjacentes é bastante diversa (Sanders *et al.*, 2021). Assim, a iluminação noturna pode afetar os organismos de maneiras diferentes, dependendo

de como a composição espectral³ e a intensidade da luz interagem com sua sensibilidade específica. Pesquisas já demonstraram que diferentes espectros de ALAN provocam respostas variadas tanto dentro quanto entre espécies (Owens e Lewis, 2021). Compreender o impacto de diferentes composições espectrais em diversos táxons é, portanto, um passo crucial para a implementação de estratégias de mitigação eficazes.

1.1 A Evolução Global da Poluição Luminosa

Nos últimos 25 anos, a poluição luminosa elevou-se cerca de 49% globalmente devido ao crescimento exponencial da população, ao rápido desenvolvimento da infraestrutura humana e à expansão urbana (Miguel *et al.*, 2021). O relatório da *International Dark-Sky Association* (IDA) averiguou que a poluição luminosa cobre, aproximadamente, 80% da população em escala global (IDA, 2022). Conforme o levantamento *The new world atlas of artificial night sky brightness*, 35,9% da população mundial está incapacitada de visualizar a Via Láctea da região onde reside (Falchi *et al.*, 2016). No Brasil, essa situação foi constatada em 62,5% da população, com 32,3% vivendo em cidades onde a iluminação artificial noturna é tão intensa que impede a adaptação natural do olho humano ao escuro (Falchi *et al.*, 2016). Anualmente, estima-se o aumento de 2,2% da ALAN em áreas rurais e de 6% em áreas urbanas. Dessa forma, verifica-se que o aumento da luminosidade noturna acompanha a tendência global de desenvolvimento econômico e possui múltiplos efeitos adversos na biodiversidade, nos ecossistemas naturais e, conseqüentemente, na saúde humana. Além de ser uma fonte de poluição, a ALAN também contribui para a poluição do ar e o aquecimento global, em razão do desperdício de energia causado pelo uso excessivo ou mal planejado de iluminação que poderia ser mitigado, por exemplo, com sistemas tecnológicos de automação luminosa em áreas públicas. Este desperdício resulta no consumo desnecessário de combustíveis fósseis para a geração de eletricidade, liberando poluentes atmosféricos como SO₂, NO₂ e CO₂. (Wang; Kaida, Kaida, 2023).

Em relação ao contexto urbano, as lâmpadas de vapor de sódio contidas na iluminação viária estão sendo substituídas gradualmente pelos diodos emissores de luz (LEDs). Conforme o “Panorama Setorial Da Iluminação Pública Privada 2024”, foram assinados 116 contratos de parcerias público-privadas (PPPs) para iluminação pública no Brasil, como os casos dos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Durante os 2

²Espectros de luz referem-se à gama de comprimentos de onda que uma fonte de luz emite. Essa faixa pode incluir luz visível (perceptível aos olhos humanos) e outros tipos de radiação eletromagnética, como infravermelho e ultravioleta, que são invisíveis para os seres humanos, mas podem ser visíveis a outras espécies de seres vivos (IDA, 2022).

³A composição espectral refere-se à distribuição das diferentes frequências ou comprimentos de onda que compõem uma fonte de luz ou radiação. Em termos de luz visível, por exemplo, a composição espectral de uma lâmpada LED, luz solar ou qualquer outra fonte de luz é a combinação de várias cores (ou comprimentos de onda) que formam o espectro luminoso. Cada comprimento de onda está associado a uma cor no espectro visível, que vai do violeta (~400 nm) ao vermelho (~700 nm). A composição espectral de uma fonte de luz determina sua aparência, seu impacto em organismos biológicos e como ela afeta o ambiente, como ocorre com a poluição luminosa (IDA, 2022).

últimos anos, esses Estados modificaram mais de 4,2 milhões pontos de iluminação viária por LEDs brancos com alto percentual de espectro de luz azul — entre 440 e 480 nm, com temperatura de cor correlata entre 3000K e 6500K, —, o que passa a incorporar maior percentual de poluição luminosa nas cidades brasileiras, apresentando-se como um grande risco à resiliência ambiental e à saúde coletiva (ABCIP, 2024). Caso as orientações sobre poluição luminosa estabeleçam metas que controlem o espectro de luz visível nas lâmpadas LEDs entre 545 nm e 700 nm, a ALAN passará a ser mitigada à medida que as cidades se expandirem. Em 2017, por exemplo, a União Europeia inseriu normativas de políticas públicas relacionadas à ALAN na European Environment Agency (EEA). Em 2022, foi publicado o “*Review and Assessment of Available Information on Light Pollution in Europe*” pela EEA, demonstrando evolução da poluição luminosa dos 38 países membros da agência europeia junto às políticas de redução dos impactos da ALAN em animais selvagens, bem como recomendações para adaptar o projeto e a operação da iluminação pública (Widmer *et al.*, 2022).

1.2 A Poluição Luminosa e os Ritmos Circadianos

A poluição luminosa, por influenciar diretamente as células fotossensíveis à luz, interrompe a ritmicidade circadiana, levando a distúrbios comportamentais e desorientação espacial nos seres vivos (Moore-Ede *et al.*, 2023). O ciclo circadiano, um mecanismo biológico fundamental, regula os ritmos naturais de atividade e repouso em animais. O ciclo regula-se a partir da disponibilidade de luz para a produção do cortisol e presença do escuro para a produção de melatonina, hormônios fundamentais para o metabolismo energético (Sanders *et al.*, 2021). Mamíferos, pássaros, insetos e répteis dependem da variação natural de luz e escuridão para ajustar funções fisiológicas e comportamentos diários. A exposição prolongada à luz artificial durante a noite desencadeia distúrbios e impactos negativos na saúde geral de toda a hierarquia organizacional biológica, desde os genes até as comunidades, e afeta uma ampla diversidade de grupos taxonômicos, incluindo bactérias e vertebrados superiores (Moore-Ede *et al.*, 2023).

As interações da poluição luminosa com diversos aspectos biológicos dos insetos são bem estabelecidas por Owens *et al.* (2020) e Sanders *et al.* (2021). Se tal poluição for capaz de aumentar a aptidão e o comportamento de picada dos mosquitos, poderá aumentar o risco de doenças transmitidas por esses vetores (Kernbach *et al.*, 2018). Por outro lado, se a ALAN alterar adequadamente o condicionamento físico e o comportamento alimentar dos mosquitos, ela poderá ser utilizada como uma estratégia adicional de controle, visando à redução das doenças transmitidas por esses insetos (Barghini; Medeiros, 2010).

As arboviroses, ou seja, doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos, como vírus do Nilo Ocidental, malária, filariose linfática, chikungunya, dengue e zika, representam cerca de 17%

de todas as doenças infecciosas globais e causam aproximadamente 700.000 mortes humanas anualmente (OMS, 2021). Países da América Latina e do Caribe registraram aproximadamente 4,6 milhões de casos de dengue no início de 2024. O grande aumento foi causado pelos números da epidemia no Brasil. O país superou 3,1 milhões de casos prováveis em 2024, ou 83% dos registros na América Latina e Caribe (Nações Unidas, 2024). Logo, o Brasil é primeiro no *ranking*. Comparando os dados de 2023 e 2024, os casos graves tiveram aumento de 236%; e os óbitos, 204% até maio de 2024. Países como Paraguai, Argentina e Peru não passaram de 200 mil casos cada (Moura, 2024).

Compreender os fatores de luzes artificiais que influenciam esses vetores é, portanto, essencial para o controle biológico dos insetos e a mitigação da proliferação de doenças à saúde pública. Do ponto de vista de pesquisa, medidas profiláticas e monitoramento, é crucial compreender e otimizar técnicas de afastamento de mosquitos vetores que utilizam luz, garantindo a proteção abrangente e eficaz de diferentes espécies (Owens *et al.*, 2020). Por exemplo, o *Culex pipiens* apresenta fototaxia negativa, significando que eles se afastaram de uma fonte de luz. Sugere-se, neste caso, que a remoção da luz das armadilhas luminosas pode aumentar a eficiência da coleta e melhorar a compreensão da ecologia dessa espécie no âmbito da pesquisa (Boze *et al.*, 2023).

2 Objetivo e Metodologia

Objetiva-se elencar as principais evidências científicas que associam a influência da poluição luminosa no comportamento biológico dos insetos, além de avaliar a interferência na vida urbana e propor estratégias condizentes com os dados coletados para controle luminoso viário. Pretende-se elucidar a necessidade de implementar políticas públicas e normativas técnicas que promovam práticas tecnológicas de iluminação sensíveis ao céu noturno frente à expansão dos contratos de PPPs que estão instalando lâmpadas LEDs nocivas à vida selvagem e humana durante a noite. Estas medidas visam mitigar o desequilíbrio ambiental causado pela poluição luminosa presente nas grandes cidades brasileiras.

Por meio de uma metodologia de revisão de literatura interdisciplinar sobre as ameaças à saúde ambiental decorrentes da poluição luminosa associada às arboviroses em expansão no Brasil. O estudo foca-se em investigar os efeitos da ALAN no comportamento do mosquito vetor *Aedes Aegypti*, responsáveis pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Dados provenientes das obras de Barguine e Medeiros (2010), Falchi *et al.* (2016), Moore-Ede *et al.* (2023), *International DarkSky Association* (IDA), *International Commission on Illumination* (CIE), dentre outros órgãos, instituições e pesquisas científicas foram de essencial importância para a presente investigação. Após a análise dos dados coletados, o estudo propõe-se a organizar as informações de forma a configurar um conjunto de

medidas protetivas na iluminação viária frente ao impacto da poluição luminosa no comportamento do *Aedes Aegypti*, e, conseqüentemente, no crescimento dos casos de arboviroses.

3 Poluição luminosa, Insetos e Comportamento

A luz noturna como modulador dos ritmos circadianos em insetos está evidenciada na obra de Barguine e Medeiros (2010), especialmente quanto ao aumento de casos da leishmaniose, malária e doença de Chagas. Desde então, evidencia-se na literatura científica uma forte associação entre a luz artificial e a biologia dos mosquitos (Coetzee *et al.*, 2022). Os insetos estão habituados à luz polarizada e utilizam o sol e a lua como instrumentos de navegação na busca por água e alimento. O reflexo da luz na água pode ser percebido a longas distâncias pelos insetos, no entanto a presença de luz artificial no ambiente noturno propicia confusões ao sistema visual, tornando-se uma "fonte" de atração prejudicial ao comportamento desta ser vivo. Os fotorreceptores dos olhos dos insetos estão ajustados aos espectros de luz verde, azul e ultravioleta, entre 345 nm a 523 nm. Tais espectros luminosos podem ser encontrados em emissores de LEDs branco nas temperaturas de cor entre 3000K a 6500K. Enquanto os seres humanos, com fotorreceptores calibrados entre 400 nm a 700 nm, não estão biologicamente programados para a visualização da luz ultravioleta (Campos, 2017). O mosquito *Aedes aegypti* é adaptado à luz do dia, mas com o aumento da iluminação urbana, esses insetos são atraídos para esses ambientes. O excesso de luz, especialmente entre 440–495 nm, desregula o ciclo circadiano dos insetos, inibindo a produção de melatonina e, conseqüentemente, mantendo-os ativos durante a noite. Conglomerados humanos bem iluminados, como terminais intermodais e edificações urbanas, tornam-se campos de caça para os mosquitos. Como o cheiro das partículas odoríferas do suor animal atrai as fêmeas da espécie em busca de sangue para a ovulação, espaços ao ar livre como campos esportivos e praças públicas ficam ainda mais vulneráveis às infestações, especialmente se houver água parada nas proximidades e temperatura ambiente entre 22°C e 32°C (Barghini; Medeiros, 2010).

O recente estudo publicado na *The American Society of Tropical Medicine and Hygiene*, publicado em 2020, alerta que a luz artificial à noite intensifica o comportamento de picada do mosquito *Aedes aegypti*, vetor significativo de arboviroses. O mosquito, conhecido por transmitir dengue, febre amarela, zika e chikungunya, apresenta um aumento anormal em seu comportamento de alimentação sanguínea durante a noite após exposição à ALAN. Os resultados indicam que a ALAN, a uma intensidade de 50 lux, propiciou o aumento de 29% para 59%, levantando preocupações sobre o impacto global crescente da poluição luminosa na transmissão dessas doenças e destacando implicações para estratégias de controle do mosquito vetor, vital para a saúde humana (Rund *et al.*, 2020). Embora o trabalho esteja disperso por uma série de respostas

comportamentais diferentes, como a atração visual dos mosquitos, as alterações nas taxas de picadas e os impactos em diferentes aspectos biológicos, como modificações genéticas e fisiológicas, aconselha-se a minimizar o uso de ALAN em ambientes naturais, limitando-se apenas à usos pontuais, seguindo os cinco princípios da IDA: utilidade, direcionalidade, baixa intensidade, controle e uso de cores quentes (IDA, 2023).

Conforme Baik *et al.* (2020), os mosquitos *Aedes aegypti*, particularmente as fêmeas, são atraídos pela luz durante o dia e, conseqüentemente, alimentam-se de suas presas. Em contraste, os mosquitos que picam à noite, como o *Anopheles coluzzii*, evitam especificamente a luz ultravioleta (UV) e a luz azul durante o dia. Logo, evitar tais iluminações durante a noite passa a ser uma estratégia promissora para o controle comportamental ativo de ambos os mosquitos (Baik *et al.*, 2020). Consta-se que a ALAN pode alterar o risco de exposição ao vírus do Nilo Ocidental em toda a Flórida no estudo de Kernbach *et al.* (2018). Na investigação de Fyie, Gardiner e Meuti, (2021), foi observado que os mosquitos *Culex* em áreas com ALAN de brilho celeste maior que 4 lux reproduzem-se e picam mais tarde nas estações de transporte, prolongando assim o período de risco de doença para os residentes urbanos. No Brasil, a pesquisa de Lopes (2022) demonstrou que o desbalanço dos ciclos claro e escuro desencadeados pela poluição luminosa nas cidades aumentaram a atividade locomotora do mosquito *Aedes aegypti*, bem como sua oviposição e, conseqüentemente, aumento populacional destes vetores. O crescimento consta-se recorrente desde 2020 com a troca da iluminação pública detenta de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de LED com temperatura de cor entre 6000K e 4000K, nocivas, como demonstrado, à biodiversidade ambiental e à vida humana nas cidades pela alta frequência do espectro de luz azul utilizando durante a noite.

4 Intervenções urbanas, Saúde pública e Arboviroses

Levando em consideração que os insetos possuem o pico de visão no espectro ultravioleta, na faixa de 365 nanômetros (UV-A), aconselha-se evitar o uso de fontes fluorescentes, vapor de mercúrio e vapor metálico que emitem radiação nesse espectro. Dispositivos de LED, por exemplo, com temperatura de cor maior que 2700K, possuem um alto pico de espectro de luz azul, principal atrativo visual do mosquito (IDA, 2023). Já as lâmpadas de vapor de sódio, que contemplam a maior parte do sistema de iluminação viário brasileiro, especialmente em áreas rurais, possuem baixo índice de espectro azul por conter uma iluminação âmbar, ou seja, amarelada. Tal iluminação não caracteriza-se como um forte atrativo visual para o inseto. Desta forma, a troca de iluminação de vapor de sódio por lâmpadas de LED maior que 2700K ou que contenham percentuais de espectro de luz azul maior que 1%, passam a ser prejudiciais para a vida selvagem e humana nos ambientes construídos (IDA, 2023).

Instituições internacionais como EEA (2017), CIE (2019), IDA (2020; 2023) recomendam o uso de dispositivos *LEDs* com baixo espectro de luz azul, com temperatura de cor entre 1800K a 2700K, emitindo espectros luminosos maiores que 460nm, considerados popularmente como “luzes amareladas”. No Brasil, a norma técnica NBR 5101:2024 recomenda o uso de 1800K, com limitação de até 2200K em áreas de preservação natural. No entanto, a Portaria INMETRO nº62/2022, por ainda não estar devidamente atualizada e coerente com as diretrizes das instituições internacionais citadas, estabelece um intervalo de temperatura de cor de 2700K a 6500K, o que gera um conflito com a normativa que deverá ser resolvido futuramente. Outro fator a ser considerado é a **direcionalidade** da luminária de luz. Deve ser direcionada apenas para áreas necessárias. Uso de blindagem e existência do direcionamento correto do feixe de luz para baixo, determinado pela classificação BUG⁴, que significa "*backlight*" (luz traseira), "*uplight*" (luz ascendente) e "*glare*" (ofuscamento), que são todas formas de luz dispersa (ou "ineficiente") emitida por um dispositivo luminoso. De acordo com a norma internacional ANSE/ IES TM-15-11:2020, da *Illuminating Engineering Society* (IES), deseja-se obter o valor mínimo de BUG. Isso significa que a luz será direcionada para as áreas corretas, propiciando melhor eficiência e menores índices de poluição luminosa. Uma classificação BUG requer baixas formas de "*backlight*", "*uplight*" e "*glare*". Cada forma de luz dispersa recebe um valor entre 0 e 5. Quanto menor o BUG, melhor a eficiência protetiva da iluminação (IES, 2020).

A iluminação emitida também deve apresentar **baixa intensidade** nas áreas urbanas; o projeto local deve atentar-se às condições da superfície, pois algumas podem possuir alto grau de reflexão para o céu noturno. Além disso, a luz deve ser usada apenas quando for útil. Dessa forma, faz-se essencial o uso de **controles**, como temporizadores ou sensores de movimento, para garantir que a luz esteja disponível quando necessário, reduzida quando possível e desligada quando não necessária (IES, 2020). Por fim, outra alternativa válida para mitigar o impacto da ALAN no comportamento dos insetos em áreas urbanas é a aplicação de **filtros** de policarbonato nas cores amarela e vermelha, como os existentes na iluminação traseira de trás dos automóveis. Mediante aos filtros, o percentual de luz de espectro azul é emitido por lâmpadas consideradas nocivas, como *LEDs* com temperatura de cor maior que 2700K (IDA, 2023).

Considera-se essencial o fomento de políticas públicas no contexto da iluminação viária brasileira, levando em consideração as diretrizes internacionais

citadas. A Fundação Projeto Tamar, que opera em áreas de conservação de tartarugas marinhas, como a Praia do Forte, na Bahia, e Fernando de Noronha, em Pernambuco criou a *Cartilha de Fotopoliuição*, um documento que orienta proprietários de imóveis, empreendedores e comerciantes sobre a relevância da preservação do litoral para a proteção das tartarugas marinhas, e compila toda a legislação vigente, além de oferecer melhores práticas para a minimização dos impactos da poluição luminosa. Este material pode servir como um guia aplicável em todo o território brasileiro, especialmente em áreas que busquem implementar projetos de iluminação sustentável, sem prejudicar a fauna local. Além disso, a Portaria do Governo Federal/IBAMA (nº 11/1985) estabelece a proibição de qualquer fonte de iluminação que produza alta intensidade luminosa em determinadas faixas das praias, com foco na preservação das áreas de desova das tartarugas (Marques, 2022). No mesmo sentido, a NBR 5101:2024 recomenda o uso de lâmpadas de baixa intensidade e cores específicas, como âmbar, em locais sensíveis, com o intuito de reduzir o impacto da poluição luminosa sobre a orientação dos animais em áreas de proteção ambiental.

Quanto ao Plano Diretor Municipal, ao indicar objetivos, diretrizes, ações estruturantes, normas e procedimentos para a realização da política urbana, deve incluir marcos territoriais que controlem a emissão de ALAN em determinados locais e períodos do dia, a fim de preservar o meio ambiente e a saúde coletiva. A IDA (2020) recomenda a criação do “Zoneamento de Iluminação”, caracterizado como uma ferramenta regulatória que cria um distrito de zoneamento especial colocado sobre uma zona(s) base existente(s) que identifica disposições especiais além daquelas na zona base subjacente. Isso significa que as zonas de iluminação “se sobrepõem”, mas são diferentes do zoneamento de uso do solo. Isso torna mais fácil integrar o código de iluminação em portarias ou códigos existentes e fazer referência cruzada a outros códigos e portarias existentes no Plano Diretor de cada município. Recomenda-se o uso de cinco tipos de zonas de iluminação, que variam entre LZ0 (mais restritiva) a LZ4 (menos restritiva) (IDA, 2020). Desta forma, vislumbra-se mitigar o crescimento das arboviroses mediante a diminuição da presença da ALAN tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais por meio de políticas públicas responsivas à proteção ambiental.

5 Considerações finais

Conclui-se que a poluição luminosa está diretamente relacionada aos impactos negativos na saúde ambiental e coletiva, incluindo o aumento de arboviroses como a dengue e a alteração no comportamento de mosquitos. Combinada a outras crises ambientais, como o aquecimento global e a poluição atmosférica, a continuidade da poluição luminosa pode agravar o surgimento dessas doenças nos centros urbanos. Considera-se essencial que estratégias de políticas públicas integrem regulamentações rigorosas sobre

⁴A IES, em 2020, passou a definir o BUG com os seguintes componentes: "*Backlight*" refere-se à luz emitida por detrás de um dispositivo. Não se considera ideal, e os fabricantes frequentemente utilizam escudos ou refletores para redirecioná-lo; "*Uplight*" refere-se à luz direcionada acima do plano horizontal do dispositivo, que brilha em direção ao céu. Considera-se luz desperdiçada, pois não está direcionada para o solo, além de bloquear a visão das estrelas e da lua; "*Glare*" refere-se à luz emitida pelo dispositivo em ângulos que tornam muito difícil para as pessoas enxergarem, gerando ofuscamento e distorções visuais (IES, 2020).

iluminação viária, com base em estudos regionais, e a atualização de normas como a Portaria INMETRO nº 62/2022 para alinhar-se às recomendações da NBR 5101:2024. Essas medidas devem focar na utilidade, direção, controle e temperatura de cor da luz, garantindo baixo impacto ambiental e bem-estar da saúde coletiva.

6 Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

7 Referências

- ABCIP – Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública. **Panorama Setorial Da Iluminação Pública Privada 2024**. Ed. 4, vol. 1, 2024.
- ABNT - Associação Brasileiro de Normas Técnicas. **NBR 5101 de 03/2024 - Iluminação viária — Procedimentos**. Atualização de 2024, ABNT, 2024.
- BAIK, L. S. *et al.* Circadian Regulation of Light-Evoked Attraction and Avoidance Behaviors in Daytime- versus Nighttime-Biting Mosquitoes. **Current Biology**, v. 30, n. 1, p. 3252-3259.e3, ago. 2020.
- BARGHINI, A.; MEDEIROS, B. A. S. Artificial Lighting as a Vector Attractant and Cause of Disease Diffusion. **Environmental Health Perspectives**, v. 118, n. 11, p. 1503–1506, 1 nov. 2010.
- BOZE, B. G. V. *et al.* Effect of Incandescent Light on Collection of West Nile Virus Vectors Using CDC Miniature Light Traps in Northern Colorado. **Journal of Insect Science**, v. 21, n. 5, 1 set. 2021.
- BURT, C. S. *et al.* The effects of light pollution on migratory animal behavior. **Trends in Ecology & Evolution**, v. 38, 2023.
- CAMPOS, SMC. The impact of artificial lighting on nature. **6th SENAC Meeting of Integrated Knowledge**, São Paulo, 2017.
- CIE - Comissão Internacional de Iluminação. **CIE 150:2019 - “Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations”**. 2019.
- COETZEE, B. W. T. *et al.* Artificial Light as a Modulator of Mosquito-Borne Disease Risk. **Frontiers in Ecology and Evolution**, v. 9, 25 jan. 2022.
- FALCHI, F. *et al.* The New World Atlas of Artificial Night Sky Brightness. **Science Advances**, v. 2, n. 6, p. e1600377, 2016.
- FYIE, L. R.; GARDINER, M. M.; MEUTI, M. E. Artificial light at night alters the seasonal responses of biting mosquitoes. **Journal of Insect Physiology**, v. 129, p. 104194, fev. 2021.
- IDA - International DarkSky Association. **Artificial Light at Night: State of the Science 2022**. Artificial Light at Night Research Literature Database, 2023.
- Housing & Community Development Community Development Office. Colorado Plateau, 2020.
- IES - Illuminating Engineering Society. **Luminaire Classification System (LCS) for Outdoor Luminaires (TM-15-11)**. ANSI/IES, 2020. ISBN: 978-0-87995-388-1.
- INMETRO - Instituto Nacional De Metrologia, Qualidade E Tecnologia. **Portaria N° 62, De 17 De Fevereiro de 2022**.
- KERNBACH, M. E. *et al.* Dim light at night: physiological effects and ecological consequences for infectious disease. **Integrative and Comparative Biology**, 24 jul. 2018.
- LOPES, H. de S. Efeitos da poluição luminosa (LAN) no comportamento reprodutivo do mosquito *Aedes aegypti*. **VI Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro**, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2022.
- MIGUEL, A. S. DE *et al.* First Estimation of Global Trends in Nocturnal Power Emissions Reveals Acceleration of Light Pollution. **Remote Sensing**, v. 13, n. 16, p. 3311, 1 jan. 2021.
- MARQUES, J. R. A Poluição Luminosa E A Legislação Brasileira. **Revista Em Tempo**, [S.l.], v. 21, n. 2, p. 125 - 135, aug. 2022. ISSN 1984-7858.
- MOORE-EDE, M. *et al.* Lights should support circadian rhythms: evidence-based scientific consensus. **Frontiers in photonics**, v. 4, 4 out. 2023.
- MOURA, B. DE F. **Brasil concentra quase 70% dos casos de dengue da AL e Caribe**. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-04/brasil-concentra-quase-70-dos-casos-de-dengue-da-al-e-caribe>>. Acesso em: 26 jun. 2024.
- NAÇÕES UNIDAS. **“Brasil concentra 83% dos casos de dengue nas Américas”**. ONU News, Perspectiva Global Reportagens Humanas, 2024. Acesso em: 23 jun. 2024.
- OMS - Organização Mundial da Saúde. **Vector-Borne Diseases Factsheet**. OMS, 2021. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases>>. Acesso em: 16 maio 2024.
- OWENS, A. C. S. *et al.* Light pollution is a driver of insect declines. **Biological Conservation**, v. 241, n. 108259, p. 108259, jan. 2020.
- RUND, S. S. C. *et al.* Artificial Light at Night Increases *Aedes aegypti* Mosquito Biting Behavior with Implications for Arboviral Disease Transmission. **The American J. of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 103, n. 6, p. 2450–2452, 2020.
- SANDERS, D. *et al.* A meta-analysis of biological impacts of artificial light at night. **Nature Ecology & Evolution**, v. 5, p. 1–8, 2 nov. 2020.
- WANG, T.; KAIDA, N.; KAIDA, K. Effects of outdoor artificial light at night on human health and behavior: A literature review. **Environmental Pollution**, v. 323, p. 12, 2023.
- WIDMER, K. *et al.* Review and Assessment of Available Information on Light Pollution in Europe. ETC HE Report 2022/8. **CERN European Organization for Nuclear Research**, 2022.

9 Nota de Responsabilidade

Os autores são os únicos responsáveis pelo conteúdo deste artigo.